

HISTORICAL SCIENCES

МІННА ЗБРОЯ: ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Чубіна Т.

*доктор історичних наук, професор,
Національний університет цивільного захисту України, Черкаси, Україна*

MINE WEAPONS: HISTORICAL STAGES OF THE OCCURENCE AND APPLICATION

Chubina T.

*doctor of historical sciences, professor,
National University of Civil Defence of Ukraine, Cherkasy, Ukraine*

Анотація

В статті викладено результати дослідження історичних аспектів застосування мін як елемента збройної боротьби. Автор доводить, що специфічний зміст будь-якої війни становить збройна боротьба, у ході якої використовуються різноманітні засоби ураження противника, у тому числі мінна зброя. Акцентується увага на етапах зародження мін як різновиду зброї та енергії вибуху першої мінної зброї. Доведено, що мінна зброя була і продовжує залишатися важливим фактором ведення збройної боротьби.

Abstract

The article presents the results of a study of the historical aspects of mines usage as an element of armed struggle. The author proves that the specific content of any war is armed struggle, during which various means of defeating the enemy are used, including mine weapons. The emphasis is on the stages of the mines emergence as a type of weapon and the energy of the first mine weapon explosion. It is proved that mine weapons have been and continue to be an important factor in waging wars and conflicts.

Ключові слова: війна, збройна боротьба, міна, мінна зброя.

Keywords: war, armed struggle, mine, mine weapons, explosion.

Проблема війни була та залишається визначальною для людства протягом всієї його багатовікової історії. Історично доведеним фактом є те, що з виникненням суспільства війни стали органічним його елементом [1]. Пануючі класи, прагнучі до необмеженого збагачення й володарювання, фактично «узаконали» організоване збройне насильство як невід'ємний елемент своєї політики й досягнення поставлених цілей. Війна стала, як слушно зазначив Клаузевіц, не лише політичним актом, але й вагомим політичним аргументом, продовженням політичних відносин, що здійснюються в певний спосіб [2].

Специфічний зміст будь-якої війни становить збройна боротьба [3], у ході якої використовуються різноманітні засоби ураження противника, у тому числі мінна зброя [4].

Мета статті – систематизувати світовий досвід і визначити історичну роль мінної зброї в війнах, збройних і прикордонних конфліктах.

Зародження мінної зброї.

Під терміном «міна» (від фр. mine – рудник, шахта, підкоп) у військовій справі прийнято розуміти боеприпас, що встановлюється під землею, на землі чи поблизу землі або іншої поверхні та призначений для вибуху, спричиненого присутністю, близькістю чи контактом людини або транспортним засобом [5, 6].

У перших згадках про мінну зброю, мінами називалися підземні підкопи під міста-фортеці, які було оточено дерев'яними або кам'яними стінами, що призначалися для захисту місцевого населення

від набігів кочівників і нападів агресивно налаштованих суміжних держав [7].

Історію виникнення мінної зброї тісно пов'язують із бронзовим віком, тобто часом, коли людство опанувало застосування металів у повсякденній діяльності та розпочало їх комерційний підземний видобуток. Це було спричинено тим, що поверхневі поклади мінералів і дорогоцінних каменів були вичерпані і це змусило шахтарів слідувати за рудними жилами глибше в землю, копаючи вертикальні шахти та горизонтальні штреки. Найдавнішими виявленими підземними шахтами, датованими 7 тис. років до н. е., були мідні копальні в Анатолії (тепер частина Туреччини). Єгиптяни почали видобувати мідь на Синаї орієнтовно у 3400 р. до н. е. На початку бронзового віку на Близькому Сході почали з'являтися обнесні муром міста, які захищали себе від нападників. Єрихон, що знаходиться на західному березі річки Йордан на північ від Мертвого моря, є найстарішим відомим містом-фортецею (датованим приблизно 8000 р. до н. е.). Стіни Єрихона були близько 7 м у висоту та 4 м завтовшки і були оточені ровом шириною 9 м і глибиною 3 м. Пізніше захисні стіни перетворилися на величезні споруди. За часів Навуходоносора II (близько 600 років до н. е.) стіни Вавилону зросли приблизно до 26 м [8].

В наступному, залізному віці, найкращими навичками в залізобудівній справі та мистецтві оброблення заліза володіли хетти, які добували залізну руду в період між 1900 та 1400 рр. до н. е. Вони використовували цей революційний на той час матеріал для виготовлення надійної зброї, що

значно полегшувала завоювання суміжних територій [9].

Одними з найдавніших писемних джерел, що стосуються використання підкопів під стіни фортець, є хроніки стародавньої Ассирії часів царя Ішме-Дагана I. В одному з них описується взяття міста Кірхадат і конкретно зазначається, що за допомогою підкопів відбувся обвал стін. У 671 р. до н. е. ассирійський цар Асархаддон при облозі єгипетського міста Мемфіс також використав підкоп під стіни міста: «Я обложив Мемфіс, королівську резиденцію Тахарка і підкорив її за півдня за допомогою підкопу...» [8].

Ранні військові методи підземних підкопів були розроблені у відповідь на появу обнесених стінами міст і, ймовірно, були винайдені захопленими цивільними гірниками за вказівкою завойовників. До початку застосування підземних підкопів завойовники могли заблокувати місто (заморити їх голодом), добудувати доступ до стіни, прорвати стіни та використовувати ударний таран (вперше застосований в Єгипті близько 2000 р. до н. е. [7]) або використовувати військові хитрощі (наприклад, троянський кінь).

У третьому столітті до нашої ери Архімед збудував катапульти, здатну кинути 80-ти кілограмовий камінь на відстань близько 200 м [10]. Катапульти для метання каміння працювали до облоги Родосу в 1480 р. і завоювання Кортеса в Мексиці (близько 1520 р.) [8].

Щоб таранні та облогові вежі не наближалися до стін, перед ними вирили рови. Нападники заповняли окопи колодами, кошиками з камінням, а щоб підняти облогу вище стін і фортечних веж, піднімали земляні вали. З того часу зародилася так звана мінна зброя [11]. Захисники фортеці, користуючись знаннями та вміннями шахтарів, викопували під дном траншеї підземні галереї та виносили каміння, колоди із заповнених траншей, що унеможливило роботу таранів. У багатьох випадках облогові вежі були повалені внаслідок вибірки ґрунту з-під них.

Згодом, щоб підготовчі роботи були менш помітними, а результати були несподіваними та значущими, у кінці галереї почали розривати досить об'ємну порожнину, підпирючи склепіння колодами. У потрібний момент ці колоди підпалювали, склепіння обвалювалося, зтягуючи в цю порожнину ворожих солдатів, і повністю перекидало облогові вежі. Цю значну за об'ємом порожнину шахтарі назвали «міною» [12].

Одночасно з цим зародився спосіб руйнування стін фортець тим самим методом. Сторона нападу, як і сторона оборони, прагнули нейтралізувати мінні роботи противника, підводячи свої підкопи під його. При зустрічі двох зустрічних підкопів обидві сторони прагнули знищити свого підземного противника. Для цього використовували найрізноманітніші способи, найчастіше рукопашну сутичку в обмеженому просторі підземелля. Іноді використовували задушливий дим і навіть бджіл чи ос. Таким чином, як історично вважається, виникла мінна та контрмінна боротьба.

У древній Ассирії інженерне мистецтво близько 900 р. до н.е. досягло найбільшого розвитку. Ассирійська армія створила перший відомий «корпус інженерів» за часів правління Ашур-насірпала II (приблизно 850 р. до н. е.). Дані спеціалісти застосовували понтонні та облогові парки, будували дороги для забезпечення маневреності бойових колісниць. Існує думка, що вони були першими військовими, які застосовували залізні саперні інструменти та використовували тактику наступальної мінної війни з метою руйнування стін противника.

Це відбулося у 880 р. до н. е., коли солдати інженерних підрозділів ассирійської армії почали прокладати підземні підкопи під стінами міста. Розміри міни (підземної галереї) для обвалення веж або стін необхідно було робити значно більшими за розмірами самих веж або на великій протяжності, щоб стіна фортеці або вежа просіла б до рівня землі і надала змогу для атаки міста, що знаходиться в облозі [8].

Багато науковців, згадуючи про випадки взяття фортець за допомогою підземних підкопів, вказують, що тогочасні полководці здебільшого нехтували цим ефективним засобом. Проте вміння вивести підземний хід точно в потрібне місце, витримати напрям як по вертикалі, так і по горизонталі, навіть у XXI ст. є не простим завданням. На теперішній час, при проробленні тунелю довжиною 0,5-0,6 км похибка у 2-4 м вважається цілком припустимою. Тож можна зробити висновок, що тогочасні воєначальники ставили під сумнів можливість витратити значні зусилля і багато часу в умовах, коли результат був доволі сумнівним.

Проте цей метод існував і мінна зброя зародилася приблизно за III тис. років тому. На той час не існувало вибухових речовин і пороху, але існував термін «міна» та використовувалася тактика мінної війни [13].

Історик М. Кролл описує облогу галльської фортеці Алезія римським імператором і полководцем Гаєм Юлієм Цезарем у 52 р. до н. е. Маючи не більше військ, ніж галли, що знаходилися в облозі, і побоюючись вилазок противника, він наказав оточити фортецю високим земляним валом і ровом, заповненим водою, а ділянку місцевості перед валом на дальність польоту списа заповнити невибуховими загородженнями, що мали призначення, аналогічне сучасним протипіхотним мінам [14].

Історик Йосип Флавій повідомляє про мінні траншеї, які були вириті тими, хто облягав Єрусалим близько 39 р. до н.е., що, у результаті, спричинило серйозні проблеми.

Мистецтво облоги та штурму фортець почало відроджуватися в Європі у X-XI століттях. У 1099 р. при облозі Єрусалиму Готфрідом Буйонським було застосовано облогові вежі [15]. Постійні підрозділи фахівців підземно-мінної війни були на службі у королів Єрусалиму – німецьких лицарів Фрідріха Барбаросса (приблизно 1205-1211 рр.) та Філіппа Августа. Існують документальні свідчення ведення організованими методами підземно-мінної війни [16].

Енергія вибуху першої мінної зброї.

Існують стійкі численні думки, що порох був винайдений у Китаї. Перше згадування про суміш, що нагадає порох, з'явилося в Taishang Shengzu Danjing Mijue по Qing Xuzi (близько 808 р.) – описується процес змішування шести частин сірки, шести частин селітри на одну частину Aristolochia (трави, що забезпечувала суміш вуглецем) [17].

Писемні свідчення застосування пороху у військових діях походять із китайських джерел на межі I та II тисячоліть нашої ери. У 1044 р. у Китаї вийшов трактат «Зібрання найбільш важливих військових методів» за авторством Циня Кунлі, Дін Ду і Ян Вейда [18], що став першим у світі манускриптом, в якому наведено рецепти пороху. Незабаром китайці застосували порох для розвитку зброї: у наступні століття вони робили різні види порохової зброї, включаючи вогнемети, ракети, бомби, примітивні гранати та міни, перш ніж була винайдена вогнепальна зброя, що використовує енергію пороху власне для метання снарядів.

У 1277 р. для захисту своїх військ від нападів татаро-монголів китайці застосовували глиняні горщики з порохом зарядами всередині. Такі горщики закопувались у ґрунт і зверху засипались гострим колотим камінням. Створені таким чином міни приводилися у дію за допомогою тліючого гніту, просоченого селітрою.

У китайському військовому трактаті XIV ст., відомому як «Хуолунцзін», описується примітивна система наземних мін, відома як «божественний засадний вибуховий пристрій, що руйнує землю».

Сьогодні не залишилось достовірних відомостей про місце і час першого застосування димного пороху для руйнування фортифікаційних споруд у війнах. Проте існує документальна згадка про те, що у ході війни італійських міст-держав Піза та Флоренція у 1403 р. флорентійці, якими було виявлено тунель всередині фортечної стіни Пізи, заклали туди велику кількість пороху та підірвали його, зруйнувавши велику за протяжністю ділянку стіни [19]. Однак, ця практика не набула широкого застосування через те, що створити значний запас чорного пороху протягом короткого терміну було фактично неможливо. Це було пов'язано зі значною нестачею основного компоненту пороху – селітри. З давніх-давен селітру для виготовлення пороху отримували також штучно – примітивним способом у так званих селітричних. Це були купи, складені з рослинних і тваринних відходів, перемішаних з будівельним сміттям, вапняком і мергелем. Аміак, що утворювався під час гниття, піддавався нітрифікації та перетворювався спочатку в азотисту, а потім в азотну кислоту. Остання, взаємодіючи з вапняком, давала нітрат кальцію $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, який вилуговувався водою. Добавка деревної золи, що складається переважно з поташу, призводила до осадження карбонату кальцію CaCO_3 та отримання розчину нітрату калію [20].

З появою в Європі вогнепальної зброї у XIV ст. з'явилося застосування камнеметних фугасів. Гармати того часу були досить складні у виготовленні та їх не вистачало. Застосування для оборони на

близьких підступах до стін фортеці пороху для метання каміння у противника, цілком можливе – щось на кшталт одноразової гармати. Найчастіше застосовувались вертикальні камнеметні фугаси та фугаси похилі. Вони стали прототипами сучасних наземних протипіхотних мін направленої дії та кругового ураження. Це була суто оборонна зброя. Ці міни мали явну перевагу перед так званими тунельними мінами, оскільки їх можна було виставити на загрозованих напрямках досить швидко, а ефективність ураження ворога, що наступав, була не гіршою, ніж у гармат. Найбільшим недоліком таких мін була висока гігроскопічність чорного пороху, від чого він швидко втрачав здатність до займання.

У зв'язку з цим застосування камнеметних фугасів мало обмежений характер, хоча прусський король Фрідріх-Вільгельм II «Великий» писав, що фугаси, влаштовані подібно до тунельних мін, триразово посилюють бойовий порядок, тому їх слід додавати до зміцнень [8].

З появою в Європі у першій половині XVI ст. ударно-кременевого замка, з'явилися перші некерівані протипіхотні міни [21]. В якості основного заряду в них застосовувалося близько 0.5 кг димного пороху. Вони приводилися у дію за принципом сучасних натяжних датчиків цілей, так званих «розтяжок», тобто міна підірвалася внаслідок натягнення противником тонкої нитки, що кріпилася до спускового гачка ударно-кременевого замка, від чого виникаюча іскра викликала підірив основного заряду.

Друга половина XVII ст. характеризується виникненням у Європі регулярних армій (1673 р. – у Франції, 1683 р. – у Австрії, 1742 р. – у Пруссії, 1772 р. – у Англії, 1698-1701 р. – у Росії). З'являються документи, що регламентують чисельність і склад підрозділів, частин і з'єднань (так звані штати). У штатах всіх європейських армій прослідковується наявність мінерних підрозділів.

Себастьян де Вобан, французький маршал і військовий інженер вважається засновником регулярного застосування мінної зброї. Ним було уперше сформовано термінологію в мінно-вибуховій справі та введено класифікацію мін. Себастьяном де Вобаном також створено перші розрахункові таблиці, завдяки яким можна врахувати необхідну кількість пороху в фугасному заряді для бажаного ефекту. Маршал стверджував, що застосування мін має бути не лише для обвалення стін, але й для спрямованого викиду каміння та ґрунту з метою формування скату для того, щоб штурмові підрозділи могли увірватися через пролом [22].

Підземно-мінна справа у XVIII ст. відіграла настільки значну роль, що з розвитком у Європі на початку століття фортець, наявність заздалегідь підготовлених контрмінних галерей було так само обов'язковою частиною фортеці, що й стіни, башти та гармати. Число контрмінних галерей у залежності від особливостей фортеці та податливості ґрунту сягало 8-12 одиниць, а довжина кожної з них – від 1 км до 3 км. Склепіння та стіни галерей об-

шивалися деревом, цеглою або камінням на вапняному розчині. Розташування системи контрмінних галерей було однією з найбільших таємниць фортеці. Зазвичай входи у галереї ретельно замурувалися, заштукатурювалися та зафарбовувалися. Солдатам знати про них категорично заборонялося. Офіцери фортеці зазвичай знали про їхнє існування, але й вони не знали їхньої схеми, місця входів у них. Таємницю знали лише комендант фортеці та інженер. Здаючи посаду, вони особисто передавали своєму наступнику схему контрмінних галерей.

Під час Кримської війни (1853-1856 рр.) [23] особливо широко підземно-мінна війна велася під час облоги м. Севастополя союзними англо-французько-турецькими військами. Після низки важких невдач під час штурму міста у вересні 1854 р. англійці та французи почали поступову атаку фортеці, підводячи все ближче до міста паралелі траншей. 4-й бастион, що займав панівну висоту, постійним обстрілом своїх важких корабельних гармат особливо перешкоджав розвитку атаки. Французи вже в листопаді стали вести в напрямку бастиону мінну галерею. Однак це було виявлено. Наприкінці січня мінери бастиону зблизилися з французькою галереєю до 3-4 метрів. 2 лютого 1855 р. вони здійснили підрив міни, захопили 30 м французької галереї, що забезпечило можливість повести другий ярус своїх галерей під всю мінну систему французів.

Росіяни використовували детонатори тиску, розроблені Іммануїлом Нобелем у 1840 р. для морських мін. Це був хімічний детонатор, що складався зі скляної трубки, що містила сірчану кислоту і суміш калію та цукру. Коли скло розбивалося, компоненти змішувалися і спричиняли бурхливу хімічну реакцію, що призводила до займання вибухової речовини.

Під час Громадянської війни США 1861-1865 рр. сіверяни під час облоги Пітсбурга провели три мінні галереї під редан Еліота і 30 липня 1864 р. підірвали в них 3,2 т пороху. Від вибуху утворилася вирва глибиною 9 м, завширшки 27 м і завдовжки близько 40 м. Укріплення було повністю зруйновано [8].

На початку XVIII ст. винайшли сферичну чавунну кулю, що наповнювала порохом артилерійський снаряд. Одразу після цього даними кулями почали споряджати камнеметний фугас, замість каміння. Дана міна отримала назву шеллфугас. Це значно підвищило ефективність мінної зброї, незважаючи на те, що кількість уламків після підриву такої кулі дорівнювало 3-5 штук.

Найперший опис міни, яку варто вважати повноцінною протипіхотною міною з усіма властивими міні атрибутами, зустрічається в книзі німецького військового історика Йоганна Фрідріха фон Флеммінга «Ідеальний німецький солдат», виданої у 1726 р. Там описується «fladdermine» (буквально літаюча міна). Вона складалася з керамічної посудини, стінки якої зсередини були обмазані шаром глини, що містить металеві та скляні уламки. Посудина вміщала близько 10 кг пороху і закопувалася

неглибоко в гласисі фортеці. Міна приводилася у дію жертвою, яка наступала на цю посудину або обривала низько натягнутий дріт. Такі міни виготовлялися у голландському м. Герлен та експортувалися до багатьох країн Європи. Можна вважати «fladdermine» першою міною, що приводилася у дію жертвою [24].

На початку XVIII ст. мінна зброя була представлена трьома типами мін, у яких використовувалась енергія вибуху: тунельною міною (tunnel mine), камнеметним фугасом (stone fougasse); снаряжним фугасом (shell fougasse).

З погляду сучасної класифікації, можна зробити висновок, що на той час існували два типи мін: об'єктні та протипіхотні. При цьому останні поділялися на міни направленої ураження та міни кругового ураження.

Винахідником морської міни прийнято вважати американця Девіда Бушнелла. Під час війни за незалежність 1776 р. він скидав на британські військові кораблі наповнені порохом пивні бочки [25].

Серед досягнень у галузі вибухових речовин і військової справи у XVIII ст. був винахід запобіжного детонатора. Пізніше використання електрики для підриву заряду значно сприяло використанню наземних мін.

Вплив відкриттів і винаходів XIX ст. на розвиток мінної зброї.

Початок і середина XIX ст. стали періодом відкриттів і винаходів, які пізніше (уже у XX ст.) дали потужний поштовх розвитку мінної зброї [8].

Так, у 1807 р. шотландський пастор А. Форсайт винайшов так званий «хімічний замок». Замість кременя на полицю замку із спеціальної трубочки насипається суміш, в основі якої гримуча ртуть. Достатньо удару курка по полиці, щоб спричинити вибух гримучої ртуті та викликати займання від неї пороху [26].

Вчений барон П. Л. Шиллінг (прибалтійський німець) у 1812 р. здійснив перший підрив фугасу за допомогою гальванічної батареї. Незважаючи на те, що він працював над винаходом морської міни, призначеної для потоплення кораблів і фугас був розміщений під водою, сам факт свідчив про можливість застосування електричного способу в мінній справі. Відкривалася можливість розміщувати та довго тримати в землі на підступах до фортеці будь-яку кількість мін (фугасів) і підірвати в потрібний час [27].

У 1814 р., згаданий вище, шотландський фахівець А. Форсайт, помістив гримучу ртуть у мідний ковпачок, герметично закритий з іншого боку фольгою. Це був один із найвидатніших винаходів у галузі зброї. Форсайт увійшов до історії як винахідник капсуля.

У 1834 р. імператору Миколі I начальником інженерів гвардійського корпусу генерал-майором К. А. Шильдером був продемонстрований підрив корабля на керованій електричним способом підводній міні [28].

У 1840 р. при лейб-гвардійському саперному батальйоні російської армії сформовано навчальну гальванічну команду, яка готувала фахівців у сфері

військового використання електрики. А у 1848 р. електричні підривні машинки надійшли на озброєння саперних батальйонів російської армії.

Німецькій фахівець Моріц Герман Якобі винайшов у 1840 р. два типи мінних підричників – ртутний і кульковий, що замикали електричний ланцюг міни при нахилі підричника [29]. Цей підричник можна було розмістити на самій міні. Тоді він міг діяти як натискний і як натяжний. Однак цей винахід, що знайшов широке застосування в морських мінах, так і не був реалізованим на суші.

Не знайшов своєї широкої реалізації винахід Еммануїла Нобеля, який запропонував у 1840 р. хімічний підричник [30]. На відміну від підричника Якобі йому не потрібно було гальванічної батареї. Головним елементом підричника була скляна ампула з кислотою. При руйнуванні підпружиненою голкою ампули кислота, що знаходилася в ній, проливалася на папір, просочений селітрою, що призводило до спалахування пороху. Міна з таким підричником і добре герметизована могла перебувати необмежено довго як у землі, так і воді.

Однак останні два винаходи використовувалися лише на морі: у 1854 р. для захисту м. Кронштадта від англо-французького флоту на підступах до нього було виставлено 444 морських мін Нобеля (з піротехнічними підричниками) і 165 мін Якобі (з електричними підричниками). Весною 1855 р. у районі Кронштадта було виставлено 947 мін Нобеля і 309 мін Якобі. Під час ведення розвідки два англійські фрегати 20 червня 1855 р. підірвалися на мінах Нобеля, причому один із них підірвався двічі. Малий заряд не завдав надто великих ушкоджень, проте психологічний ефект виявився настільки сильним, що більше жоден ворожий корабель до кінця війни не наважився наблизитися до Кронштадта. Крім того, міни були виставлені також і в Чорному морі – у гирлі Дунаю, Дніпровсько-Бузькому лимані, у районі Керчі. Усього на обох театрах воєнних дій росіянами було виставлено близько 3 тис. морських мін.

У 1859 р. технічне бюро військового міністерства США розробило під керівництвом генерал-майора Генрі Халлека проект міни, яка вистрибує та наводиться з пункту управління. У період громадянської війни між Північними та Південними штатами у період 1861-1865 рр. мінна зброя знайшла широке застосування, хоча переважно шляхом імпровізацій. До того ж використання мін мало вимушений чи випадковий характер: до них вдавалися тоді, коли не знаходили іншого способу зупинити противника. Але результати часто були значні. Так, під час кампанії 1862 р. при обороні Йорктауна (у штаті Вірджинія) солдати-конфедерати генерала Габрієля Райнса, зібравши кілька десятків гарматних бомб і гранат, що не розірвалися, перетворили їх на імпровізовані протипіхотні міни перед редутом № 4 [8]. Втративши на цих мінах до двох рот, 50-й нью-йоркський піхотний полк змушений був відступити. Райне, який керував відходом військ конфедератів із Йорктауна, встановив на дорогах за своїми частинами кілька десятків винайдених їм мін. Це зірвало переслідування тих, хто відступав і

дозволило конфедератам без втрат дійти до Річмонда. До кінця війни конфедерати виставили навколо міст Річмонд, Чарлстон, Мобайл, Саванна та Вілмінгтон кілька тисяч мін, які цілком можна назвати протипіхотними. Широко застосовували міни війська генералів Роберта Лі та Джеймса Стюарта.

Найчастіше використовувався спосіб підриву мін за допомогою шнурів, просочених селітрою і натертих пороховою м'якоттю, але іноді застосовували також натискний або натяжний спосіб ініціації.

Взимку 1862-1863 рр. Райне після низки невдалих спроб, під час яких втратив два пальця правої руки, винайшов запальний пристрій, що складався з трубки, заповненої сумішшю бертолетової солі, сульфиду сурми та битого скла. Під трубочкою знаходився мідний капсуль, з'єднаний з коротким запальним шнуром. При тиску на трубочку із силою близько трьох кілограмів суміш спалахувала та підірвала капсуль. Від нього спалахував запалювальний шнур, а від шнура – заряд міни. Таким чином, Габрієля Райнса можна вважати винахідником мінного терткового підричника натискної дії. Разом з тим слід зазначити, що в Європі подібні розробки розпочалися раніше, ніж в Америці, але на той час вони не були використані європейськими арміями.

У цей же час знайшли застосування міни, що значно пізніше стали іменуватися протитранспортними. Такі міни солдати генерала Райнса застосовували проти кінноти та артилерії військ генерала Шермана на дорогах у штаті Міссісіпі, а солдати генерала Уїлера – на дорогах до міст Саванна і Поттаглію. У тій війні з'явилися перші міни-пастки. Так, міною, замаскованою під шматок вугілля, був підірваний штабний пароплав генерала Батлера, потоплені пароплави «Chenango» та «Sultana». Відомі також міни, оформлені у вигляді дерев'яної колоди. Конфедерати успішно застосували міни натискної дії на залізниці. Відомі як мінімум два випадки, коли внаслідок підриву на таких мінах зазнали аварії навантажені поїзди жителів півночі в штаті Теннессі. Щоб протидіяти мінам на залізниці, інженери армії жителів півночі створили перший в історії мінний трал (flatcar). Він повільно рухався перед локомотивом і підірвав будь-які міни. Незважаючи на все це, у 50-ті та 60-ті роки XIX ст. сухопутні міни продовжували залишатися імпровізованими, тому що їх створювали підручним способом окремі умільці. Треба також зазначити, що жодна армія світу не виявляла інтересу до польової мінної зброї вище рівня окремих дивізій.

Першим, хто відкрив нові вибухові речовини, був хімік-француз А. Бракконо. Він у 1832 р. спробував обробити крохмаль і волокна деревини азотною кислотою. У результаті Бракконо отримав речовину, яку назвав ксилоїдин, але не випробував його як вибухівку. Досліди Бракконо повторив французький хімік Пелуз, обробивши кислотою ще й папір. Однак Пелуз не здогадався підпалити отриману речовину, якою виявилася нітроклітковина. Нарешті, у 1846 р. німець Шенбен створив піроксилін, збільшивши кількість азотної кислоти під час

обробки бавовни. Однак піроксилін у чистому вигляді виявився небезпечним для застосування. Довгий час спроби виготовити з нього порох були безуспішними. Поведінка піроксиліну була непередбачуваною [7, 8].

Паралельно у 1846 р. відбулася ще одна знаменна подія в історії вибухових речовин. Італієць Асканіо Собреро з м. Туріна отримав нітрогліцерин, який за своїми властивостями виявився нестійким. Стабілізувати його зміг відомий шведський хімік Альфред Нобель. [31]. Він здогадався, що чутливість нітрогліцерину можна знизити, змішавши його з інертними речовинами. Головне, щоб вони були пористі та вбирали нітрогліцерин. Нобель також виявив інший суттєвий недолік нітрогліцерину – незручність рідкої вибухівки, у зв'язку з чим вирішив застосовувати нітрогліцерин у суміші з сипучими або пористими речовинами.

Ідеальним матеріалом для змішування з нітрогліцерином виявився кізельгур, пухка світло-коричнева порода. 7 травня 1867 р. «динаміт, або вибуховий порошок Нобеля» був запатентований в Англії, потім у Швеції, Росії, Німеччині та інших країнах [8, 20]. Динаміт – бризантна, а не метална вибухівка, і тому нею не було змоги замінити порох у гарматах. Але для спорядження снарядів і мін їй не було рівних. Снаряди періоду франко-пруської війни, споряджені динамітом, під час вибуху давали вже не 2-5, а 20-30 уламків. А головне, він не боявся вологи, як чорний порох. Слідом за динамітом були розроблені та впроваджені у підривному справу вибухові речовини на основі аміачної селітри. Незважаючи на те, що саму аміачну селітру відкрили ще в часи Великої французької революції, змішати її з торфовим пилом або з іншими горючими добавками здогадалися лише у 1867 р. Втім, для мінної справи вибухові речовини на основі аміачної селітри мало підходять через те, що вони втрачають свої вибухові властивості при вологості всього в 2-3%, а також при тривалому зберіганні – внаслідок злежування.

Починаючи з 1885 р., французький вчений П. А. Фав'є на основі аміачної селітри створив низку різних вибухових речовин, названих амонітами та динамонами.

У 1873 р. німецький винахідник Шпренгель вигадав спосіб підривання (з допомогою детонатора) вибухової речовини [32], відкритої ще у 1771 р. як барвника – пікринової кислоти (або тринітрофенолу). У період 1890-1900-х рр. пікринову кислоту стали виробляти в різних країнах світу під різними назвами: «лідіт» (в Англії), «мелініт» (у Франції та Росії), «пертит» (в Італії), «шимоза» (в Японії) і т.д.

Тринітротолуол вперше отриманий зусиллями німецького хіміка Вільбранда ще у 1863 р., але лише на початку ХХ ст. він знайшов застосування в якості вибухової речовини [1.33]. Роботи щодо його освоєння пов'язані з ім'ям німецького інженера хімічної промисловості Р. Каста. Саме Каст у 1905 р. отримав перші 100 т нової вибухівки. Її засекретили та випускали під нейтральною назвою

«тротил». Але вже наступного року таємницю тротилу розшифрував російський офіцер-артилерист, капітан В. І. Рдултовський. Завдяки його енергійним зусиллям нову вибухівку незабаром стали виробляти в Російській імперії.

У 1891 р. у Великій Британії розробили бездимний порох марки «кордит» [1.34], що являє собою суміш нітрогліцерину, піроксиліну та мінерального пластифікатора-сповільнювача. Він справив справжню революцію у військовій справі та повсюдно застосовується досі. Отже, вже у період 1860-1880 рр. мінна зброя могла стати потужним засобом збройної боротьби. Усі компоненти, необхідні для такого повороту подій, там були. Але це сталося набагато пізніше, лише під час Другої світової війни. А до тих пір мінною зброєю, як і раніше нехтували, вдаючись до неї лише в окремих випадках. Наприклад, у США після закінчення громадянської війни, незважаючи на те, що міни довели свою ефективність, відмовилися від них. Міни офіційно з'явилися на озброєнні армії США лише у 1941 р.

У 1876 р. службовець німецького адміралтейства інженер Герц винайшов якірну міну, споряджену піроксидом. Заряд піроксиліну вибухав від електричного детонатора. Але традиційна гальванічна батарея була відсутня. Замість неї були три сухі вугільно-цинкові батареї, поміщені під трьома свинцевими ковпачками, що виступали над корпусом міни. У ковпачках знаходилися скляні ампули із сірчаною кислотою. Коли свинцевий ковпачок при зіткненні з корпусом корабля зминався, ампула розбивалася і електроліт потрапляв у батарею, яка миттєво виробляла струм, що підривав детонатор [35].

Розвиток мінної зброї на початку ХХ ст.

Початок ХХ ст. характеризується наявністю усіх передумов для розвитку мінної зброї. Наявність тактики застосування інженерних боєприпасів, потужних вибухових речовин і надійних засобів підривання, а також розвинута промисловість повинні були б надати потужного поштовху в подальшому розвитку мінно-вибухових пристроїв. Але у той час військові приділяли найбільшу увагу розвитку артилерії. Міни застосовували переважно в цілях оборони і здебільшого тоді, коли були використані всі інші засоби збройної боротьби. Тобто цей період можна назвати періодом «застою» в розвитку та застосуванні мінної зброї.

Тактика мінної війни активно застосовувалася під час Першої світової війни. З осені 1914 р., коли Перша світова війна набула позиційного характеру на найближчі чотири роки, артилерія стає безсилою перед бліндажами та колючим дротом, згадають і про підземні міни [36].

Фугаси промислового виготовлення почали надходити на озброєння російської армії на початку 1915 р. Здебільшого в якості основного заряду в них використовувався чорний порох, значні запаси якого ще були в російських арсеналах. Вони мали назву «Великий шрапнельний фугас» та «Малий шрапнельний фугас» і застосовувалися в керованому варіанті.

З метою подолання щільних загороджень саперами було розроблено чимало зразків подовжених зарядів вибухових речовин. Серед них міна-заряд унтер-офіцера Семенова, прилад-візок рядового Савельєва, рухлива міна Сідельникова, повзучі міни Канушкіна і Дорошіна, міна-крокодил полковника Толкушіна [1.8]. Такі інженерні боєприпаси були вкрай необхідними на той час, оскільки витрата артилерійських снарядів для пророблення проходу шириною 5-10 м досягала кількості 150-250 штук.

Пророблення проходів вручну в невибухових загородженнях під щільним кулеметним вогнем було фактично неможливим завданням. Проте розвитку мінної зброї, як тактичного засобу, Перша світова війна все ж не сприяла. Це було спричинено тим, що кулемети та артилерія набагато ефективніше могли стримувати піхоту противника, ніж протипіхотні міни. Лише мінування захоплених позицій противника при відході, якщо він контратакував переважаючими силами, можна було віднести до тактичного прийому бою. Тоді мінами натискної дії та мінами-пастками мінували траншеї, бліндажі та інші споруди з метою утруднити використання противником його ж траншей та оборонних споруд.

Переламною датою для розвитку мінної зброї стала 15 вересня 1916 р. [36] після нападу англійцями на позиції німецьких військ на річці Сомма за допомогою 32 танків, унаслідок чого німецький фронт був прорваний на ширину 5 км і в глибину – до 40 км. На той час не існувало протитанкових засобів. Ні кулемети, ні гармати ефективно протистояти танкам не були здатні. Протитанкових гармат ще не існувало. Єдиним ефективним протитанковим засобом виявились міни. Спочатку в якості протитанкових мін німецькі війська застосовували артилерійські снаряди, що вертикально закопувались у ґрунт, залишаючи підричник вище поверхні землі. На підричник накладалась дока, яка маскувалась дерном. Згодом вони застосовували дерев'яну ящикову міну, яка мала розміри 36x41x5 см і масу 5.5 кг. Чотири кілограми вибухівки укладали в ящик, який закопувався на 25 см. Така міна приводилась в дію за допомогою ручної гранати, до якої підходив відрізок детонуючого шнура, що проходив через стінку ящика. Після наїзду гусеницею танка міна підривалася. Також можливим був варіант керованого застосування міни. У зв'язку із ненадійністю та небезпекою несанкціонованого спрацювання таких мін, німецькою армією було розроблено перше промислове виробництво стандартної протитанкової міни. Вона складалася із дерев'яного ящика розмірами 33x23x15 см. В якості основного заряду використовувався піроксилін масою 3,6 кг. В якості підричника застосовувався дерев'яний брусок, що підпирався пружиною, поперек верхньої кришки міни та під тиском гусениці танка опускався вниз [8].

Німцями розроблено перший стандарт протитанкового мінного поля – два-три ряди мін з відстанню між ними складала 2 м, відстань між мінами в ряді – також 2 м. Крім того, вони дійшли

висновку про те, що успішне застосування протитанкових мін можливе при дотриманні двох обов'язкових умов: міни повинні встановлюватися у два-три довгих ряди, тому що окремі міни або невеликі групи мін не є достатньо ефективними; мінне поле повинно прикриватися вогнем зі стрілецької зброї та артилерією, що має утруднити евакуацію екіпажу ураженого танка і не дозволить буксирування танка в тил, а вогнем артилерії пошкоджений танк повністю виводиться з ладу.

Морські міни протягом усієї Першої світової війни використовувалися як оборонний захід проти німецьких підводних човнів [37].

У міжвоєнний період провідними країнами розроблялась та удосконалювалась тактика застосування мінної зброї, з'явилися новітні зразки інженерних боєприпасів, а існуючі – удосконалювались.

Мінна зброя в період Другої світової війни.

Початок Другої світової війни не прогнозував широкомасштабного застосування мінної зброї. З активізацією війни проти Франції німецько-фашистські війська досить успішно застосовували касетні бомби-міни SD-2 [38] проти англо-французької піхоти, опираючись на досвід успішного застосування даних боєприпасів проти польської кавалерії. Французькі міни виявились вкрай недосконалими через гігроскопічність аміачно-селітрової вибухівки, що містилася в них. Англійський експедиційний корпус мін не мав зовсім.

З початком Другої світової війни у Великій Британії не було фахівців з установки мінно-вибухових загороджень, а мінування прибережної смуги проводилось некваліфікованими фахівцями з використанням поспішно виготовлених мін. Фіксація та маркування мінних полів не проводились, місцеве населення про мінування не попереджалося. Це призводило до численних втрат як серед комбатантів, так і серед некомбатантів – цивільного населення. У серпні 1940 р. у ході «битви за Англію» німці постійно використовували авіабомби з підрижниками уповільненої дії (від 6 до 72 год.). Такі бомби можна певною мірою вважати об'єктами мінами.

Ці факти породили вкрай негативне ставлення до мінної зброї серед англійців, що не сприяло її розвитку в британській армії. Проте, з огляду на загрозу вторгнення німців, мінування південних берегів Британії тривало до літа 1943 р. [38]. Після того виникла потреба зняти частину мінних полів і перемістити їх на більш загрозливі напрямки. Це завдання виявилось фактично неможливим через те, що під час мінування у англійців не велося звітної документації і була відсутня методика фіксації мінних полів. Це спонукало англійське військове міністерство вжити невідкладних заходів щодо впровадження стандарту звітності про мінні поля та розроблення засобів пошуку мін.

На африканському театрі воєнних дій розгорнулися основні події Другої світової війни у Північній Африці. Масовому застосуванню танків сприяла малопересічена місцевість і вкрай усклад-

нювала організацію оборони, яка не могла спиратися на природні перешкоди. Цей фактор став причиною широкого використання мін.

З початком нападу нацистської Німеччини на СРСР мінна війна почала набувати масового характеру [25, 38]. В основі оперативного мистецтва вермахту було масоване застосування танків і механізованих військ. У початковий період війни складним питанням для радянської армії виявилось питання зупинення чисельних німецьких танків. Причиною цього були вкрай обмежена кількість ручних протитанкових гранат, пляшок із запальною сумішшю та інших протитанкових засобів. Лише запасів протитанкових мін було достатньо. Після того, як виявилось, що наявні протитанкові міни здатні ефективно боротися з німецькою бронетехнікою, мінуванням зайнялись не тільки військові інженери, а й інші категорії військослужбовців.

У цей період розвивалася тактика мінної війни. Уже в серпні 1941 р. у штаті багатьох радянських дивізій створювалися рухомі загони загороджень. Запас протитанкових мін таких загонів складав від 100 до 400 од. Понад 100 тис. протитанкових мін було встановлено перед переднім краєм оборони м. Києва. Перед відходом військ з Києва та Харкова було здійснено мінування міських забудов об'єктами мінами із терміном уповільнення від 10 до 120 діб. Постійні підриви будівель, мостів, залізниць змушували противника повністю або частково відмовитися від використання цих об'єктів [39].

Значний ефект мала тактика примушення танків противника під вогнем протитанкової артилерії рухатися на мінні поля, після чого протягом декількох годин розстрілювали танки, що втратили здатність до маневру.

З переходом вермахту до стратегічної оборони взимку 1941-1942 рр. німецька армія почала застосовувати протитанкові міни в об'ємах, що не поступалися Радянській армії. Вже влітку 1942 р. німецька армія отримала на озброєння нову протитанкову міну Т.Мі.42 [40], застосування якої було набагато простіше, ніж з міни Т.Мі.35. Ця міна була простішою, проте мала більш стійкий до зовнішнього впливу корпус. У зв'язку із гострою нестачею основних матеріалів і виробничих потужностей німецькі війська почали використовувати досвід Радянського союзу щодо застосування допоміжних мін, які відрізнялися простотою конструкції, могли виготовляти в майстернях, і, навіть, у військах. Прикладом є дерев'яна протитанкова ящикова міна «Holzmine 42» з підривником Z.Z.42 і «Panzerschnellmine» [41].

Радянська армія застосовувала протитанкові та протипіхотні міни не лише перед своїм переднім краєм і в глибині оборони, а також направляла до німецького тилу диверсійні групи, які мінували можливі шляхи відходу противника та шляхи постачання.

Для Другої світової війни характерно те, що протитанкових мін встановлювалося в 3-5 разів більше, ніж протипіхотних. Це було обумовлено значно більшими труднощами боротьби з танками

противника, ніж з піхотою. Протипіхотні міни здебільшого виконували функцію захисту протитанкових мінних полів від саперів противника. Серед радянських протипіхотних мін одними з найбільш поширених на той час можна вважати досить просту але ефективну міну кругового ураження ПОМЗ і фугасну міну ПМД-6, корпус якої міг бути виготовлений навіть у військах. Весною 1943 р. на озброєння радянської армії надійшла нова протитанкова дерев'яна міна ТМД-Б, яку теж можна було виготовляти у військах. До середини літа 1943 р. у радянській армії остаточно були встановлені нормативи встановлення мінного поля. Відповідно цим нормативам, щільність протитанкового мінного поля складала 550-750 мін на км, його глибина – 100 м, число рядів 3 чи 4, між рядами від 10 до 40 м, між мінами 6-10 м. Рухомі загони загороджень за штатом передбачались у полку, дивізії, армії та були обов'язковим елементом бойового порядку відповідно до нових бойових статутів [8, 42].

Радянська армія була оснащена інженерно-танковими полками ще до початку контрнаступу на Курській дузі. Техніка цих полків вже тоді була оснащена катковими мінними трапами ПТ-3. Такий трал витримував до 5-7 вибухів без суттєвих ушкоджень для себе, що дозволяло ефективно долати німецькі мінні поля, влаштовуючи проходи, через які могли рухатися піхота і звичайні танки.

На радянсько-німецькому фронті мінна війна не обмежувалася застосуванням протитанкових і протипіхотних мін. Досить поширеним було застосування протитранспортних мін. Особливостями цього театру воєнних дій було широке використання вермахтом залізничного транспорту територією СРСР, а удари по залізничних сполученнях були особливо чутливими для німецьких військ. Здебільшого, мінуванням залізниць займалися партизани і спеціальні диверсійні групи. Поряд із протитранспортними мінами радянські війська та партизани широко використовували об'єктні міни. Вони переважно складалися зі значної кількості вибухівки в різних упаковках і підривників сповільненої дії, які викликали вибух міни або переводили її в бойове положення після закінчення визначеного часу [43, 44].

Досвід Другої світової війни довів, що достатньо декількох підривів танків на мінах для зриву атаки танкової роти. Так, підрив на мінах декількох солдатів зупиняв рух роти, а іноді й батальйону. У цілому, Друга світова війна стала періодом розквіту мінної зброї. Не зважаючи на те, що принципово нових зразків мін було розроблено не так багато, але вони стали базою для розроблення першого покоління повоеєнних мін. Також у цей період було розроблено та апробовано тактику мінної війни. Було встановлено, що вміле та масове застосування мін забезпечувало стійкість оборони, а в наступі забезпечувало надійне прикриття флангів. Визначено, що ефективність мінних полів значно зростала, якщо їх поєднували з вогнем протитанкових засобів. З'явилася класифікація мін за призначенням

(протитанкові, протипіхотні, протитранспортні, протидесантні, міни-пастки та об'єктні міни).

Розвиток інженерних боєприпасів після Другої світової війни.

Протягом раннього післявоєнного періоду в низці провідних країн світу було здійснено ґрунтовний аналіз застосування мінної зброї в період Другої світової війни. Найефективніші зразки мін того часу було використано як прототипи, дещо модернізовано і прийнято на озброєння. Такими прикладами стали радянська протитанкова міна ТМ-46, американська міна М-15, англійська міна Mark 7, які за формою, розмірами та принципом дії походили на німецьку протитанкову міну Т.Мі.42. Серед протипіхотних мін, прототипом яких стала німецька Springmine, виявилися радянські міни серії ОЗМ, американські М-16 і німецькі DM 31 [8].

Корейська війна 1950-1954 рр. стала першим значним військовим конфліктом другої половини ХХ ст. З початком цієї війни мінна зброя залишалася на рівні розвитку кінця Другої світової війни. Довід війни в Кореї вказав багатьом країнам на те, що наявні міни вже не відповідали вимогам часу і потребували їх значного вдосконалення. У Радянському союзу в цей період було розроблено низку протитанкових мін, серед яких міни серії ТМ-62, що стоять на озброєнні в багатьох арміях світу. Їх модифікації передбачали як ручний спосіб установки, так і за допомогою засобів механізації. Окрім того, такі модифікації як ТМ-62 Д (дерев'яний корпус) і ТМ-62 Б (без корпусу) значно здешевлювали вартість таких мін [45].

Загальним висновком із результатів корейської війни стало усвідомлення всіма сторонами того факту, що міни остаточно стали обов'язковим і досить важливим видом зброї, а мінні поля стали невід'ємним елементом системи оборони. При цьому контрмінна боротьба та мінування стали обов'язковим елементом тактики загальновійськового бою. Усвідомлення цих фактів спричинило необхідність розробки нової концепції тактики масового мінування. Проте варіант установки мін «вручну» не дозволяв оперативно застосовувати цю тактику. Саме це спричинило потребу розпочати новий етап розвитку мінної зброї – етап механізації установки мін.

У цей період в Радянському союзу розроблялась низка засобів для механізованого способу установки мін. Першими намаганнями створити такі засоби стало прикріплення до заднього борту вантажного автомобіля дерев'яних лотків. Основним недоліком такого засобу була необхідність застосування військовослужбовців з метою встановлення в міни підричників, установки мін у ґрунт і переведення їх у бойове положення. Згодом, на зміну їм прийшли мінні розкладники та загороджувачі, у конструкції яких було усунуто цей недолік.

Розвиток засобів пошуку мін у шістдесяті роки минулого століття спонукало до створення мін, що мають незначну кількість металу у своїй конструкції. Крім того, з'явилися підричники, що спрацьовують від впливу на міну металевого щупа або

магнітного поля міношукача. Цей період характеризується активним розвитком протитанкових спочатку протиднищевих, а згодом і протибортових мін, що було обумовлено прагненням до зниження витрат мін та підвищення їх бойової ефективності.

Війна у Південному В'єтнамі в 1964-1975 рр. характеризувалась відсутністю суцільної лінії фронту, що спричинило своєрідну тактику застосування мінної зброї. В'єтнамці не встановлювали повноцінних мінних полів, а обмежувалися встановленням груп мін на дорогах і стежках. В'єтконг компенсував відсутність танків і важкого озброєння активним застосуванням піхоти та веденням війни партизанськими методами, а також широким застосуванням мінно-вибухових загороджень і невибухових пасток, що уражають живу силу противника.

В'єтнамська сторона широко застосовувала саморобні вибухові пристрої та протипіхотні міни часів Другої світової війни та післявоєнного періоду. Також часто використовувались трофейні інженерні міни, які знімали з мінних полів армії США. Останнє було спричинено тим, що американці досить зневажливо ставились до елементів невилучення та їхні мінні поля не знаходилися під постійним спостереженням і прикриттям. З часом в'єтнамці стали застосовувати міни настільки широко, що американським військам щоденно приходилось перевіряти на наявність мін майже всю дорожню мережу. У цілому, війна у В'єтнамі стала яскравим прикладом того, що за допомогою мін майже повною мірою вдалося асиметрично нейтралізувати перевагу армії США у решті видів зброї [46].

У той же час розвиток протипіхотних мін відбувався у двох основних напрямках. Першим напрямком було створення засобів дистанційного мінування. Іншим – значне зменшення фізичних розмірів таких мін. Це створювало низку беззаперечних переваг: зниження вартості мін, спрощення проблеми механізації при установці мінних полів, збільшення щільності мін на мінному полі, утруднення пошуку та знешкодження мін стороною противника тощо.

Після багатьох невдалих спроб застосування різних варіацій бомби-міни SD-2/AN-M83 з'явилась протипіхотна касетна фугасна міна натискної дії BLU 42/B «Dragontooth», яка стала прототипом для широко відомої на території країн СРСР радянської міни ПФМ - 1 «пелюстка» [47, 48].

Отже, мінна зброя була і продовжує залишатися важливим фактором ведення збройної боротьби.

Список літератури

1. Енгельс Ф. Походження сім'ї, приватної власності і держави. У зв'язку з дослідженнями Льюїса Г. Моргана. Київ: Політвидав України, 1981. 186 с.
2. Локальні війни та збройні конфлікти другої половини ХХ століття (Історико-філософ. аспект): кол. монографія / О. І. Гуржій, С. П. Мосов,

- В. Д. Макаров, М. М. Кисельов, О. Є Лисенко, О. П. Реєнт, М. І. Рибак. Київ: Т-во «Знання», 2006. 356 с.
3. Мосов С. Війна / Політична енциклопедія. Київ: Парламентське видання, 2011. С.105-106.
 4. Ворочич Б. О., Герєга Д. М., Мосов С. П. Напрями розвитку та удосконалення мінної зброї в контексті сучасної збройної боротьби. *Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ*. Вип. № 1(74). 2022. С.93-99.
 5. Протокол про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв з поправками, внесеними 3 травня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_310#Text.
 6. Міна (військова справа). URL: <https://cutt.ly/rRNSHJ1>.
 7. Schneck W. C. The Origins of Military Mines: Part I. URL: <https://man.fas.org/dod-101/sys/land/docs/980700-schneck.htm>.
 8. Youngblood N. The Development of Mine Warfare: A Most Murderous and Barbarous Conduct. Bloomsbury Publishing, 2006. 280 p.
 9. Залізний вік. *Енциклопедія сучасної України*. URL: <https://esu.com.ua/article-14754>.
 10. Barrington K. Archimedes War Machines: The Giant Claw, Catapults, and Death Ray. URL: <https://www.brightubeducation.com/history-homework-help/93105-archimedes-war-machines>.
 11. The Evolution and Significance of the History of Mine Warfare. URL: <https://seaforce.my/history-of-mine-warfare>.
 12. Міна, що це таке міна. URL: <https://yak.ko-shachek.com/articles/mina-shho-ce-take-mina.html>.
 13. The Origins of Military Mines: Part I. URL: <https://man.fas.org/dod-101/sys/land/docs/980700-schneck.htm>.
 14. Historical uses of antipersonnel landmines: impact on land force operations. URL: https://www.nairobisummit.org/fileadmin/APMBC-RC1/regional_conference/amman/Historical_Uses_Study.pdf.
 15. Облога Єрусалиму під час Першого хрестового походу. URL: <https://www.greelane.com/uk/crusades-siege-of-jerusalem-1099-2360709>.
 16. Springer P. Fighting Under the Earth: The History of Tunneling in Warfare. URL: <https://www.fpri.org/article/2015/04/fighting-under-the-earth-the-history-of-tunneling-in-warfare>.
 17. Винахід Стародавнього Китаю – порох. URL: https://irbis-comics.com.ua/articles/vynahid_starodavnogo_kytaju_poroh.
 18. Цинь Кунлі. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki>.
 19. Histoire de Florence; [depuis ses origines jusqu'à la domination des médecins]. URL: <https://archive.org/details/histoirede-floren06perr/page/274/mode/2up?q=mine>.
 20. Смаль Ю. Вибухова історія людства. Як хімія стає зброєю. Львів: Вид-во Старого Лева, 2021. 128 с.
 21. Lenk T. The Flintlock: Its Origin, Development, and Use. Skyhorse, 2017. 200 p.
 22. Vauban S., Deshoulières G., Prestre S. De l'attaque et de la Defense des Places. Creative Media Partners, LLC, 2018. 246 p.
 23. Значення і причини Кримської війни 1853-1856 років. URL: <http://poradu.pp.ua/nauka/46491-znachennya-prichini-krimskoyi-vyni-1853-1856-rokv.html>.
 24. Flemming J. Der vollkommene deutsche Soldat. Akademische Druck-und Verlagsanstalt, 1967. 844 s.
 25. Die Geschichte der deutschen Seemine. URL: <http://streitmacht.com/viewtopic.php?f=396&t=2008>.
 26. Технологічний прогрес вогнепальної зброї (1500 - 1900 роки). URL: <https://drukarnia.com.ua/articles/tekhnologichnii-progres-vognepalnoyi-zbroyi-1500-1900-roki-Rua-1>.
 27. Paul Schilling von Canstadts Lebenslauf im Überblick. URL: https://rep.adw-goe.de/bitstream/handle/11858/00-001S-0000-002C-DCF8-0/9783110253061AdW16_II_14_Paul%20Schilling.
 28. Karl Andreevich Shilder. URL: <https://warhistory.org/@msw/article/karl-andreevich-shilder>.
 29. Moritz von Jacobi. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Moritz_von_Jacobi.
 30. Immanuel Nobel. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Nobel.
 31. Альфред Нобель був винахідником цієї вибухової речовини. URL: <https://www.greelane.com/uk/history-of-dynamite-1991564>.
 32. Hermann Sprengel. Wikipedia. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Sprengel.
 33. Die Erfindung von TNT. URL: <https://science19.com/invention-of-tnt-6115>.
 34. Cordite. Wikipedia. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Cordite>.
 35. Hertz Naval mine -- an illustration of the encyclopaedia publishers Education, St. Petersburg. URL: <https://www.imago-images.com/st/0239682778>.
 36. Minenkrieg. Wikipedia. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Minenkrieg>.
 37. The Evolution of Sea Mines and Their Impact on War. URL: <https://www.warhistoryonline.com/instant-articles/sea-mine-evolution.html>.
 38. Butterfly Bomb. URL: https://military-history.fandom.com/wiki/Butterfly_Bomb.
 39. Коваль М. В. Київська оборонна операція 1941. Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком; редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2007. 528 с.
 40. Teller mine 42 anti-tank mine. URL: <https://www.dday-overlord.com/en/material/weaponry/tellermine-42>.
 41. Minen und Hohllandungen. URL: <https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/minen-R.htm>.
 42. List of Soviet Union military equipment of World War II. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Soviet_Union_military_equipment_of_World_War_II.

43. Russia / USSR. Mines. URL: http://www.nayweaps.com/Weapons/WAMRussian_Mines.php.
44. Hidden Killers 1994: The Global Landmine Crisis. URL: https://1997-2001.state.gov/global/arms/rpt_9401_demine_ch1.html.
45. Мосов С. П., Куртсеітов Т. Л., Трємбовецький М. П., Ясько В. А. Мінна зброя у фокусі сучасних війн і збройних конфліктів. *Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ*. Вип. № 2(69). 2020. С.116- 121.
46. Горбулін В., Мосов С. Наслідки мінних війн: український зріз. *Оборонний вісник*. 2021. №. 11. С. 16-23.
47. BLU-43 Dragontooth. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/BLU-43_Dragontooth.
48. ПФМ-1. Вікіпедія. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/>.